

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... ..	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING METODOLOGIK JIHALARI

Karimov Alibek Valiyevich

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
dekan o'rinbosari

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning nazariy va metodologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kichik biznes faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning ahamiyati, moliyaviy xavfsizlik tushunchasining iqtisodiy mohiyati hamda unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar tizimli ravishda o'rganilgan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini baholash va ta'minlashda risklarni boshqarish tizimining roli asoslab berilgan. Tadqiqot davomida moliyaviy risklarni identifikatsiya qilish, baholash, monitoring qilish hamda ularni minimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish jarayonlari tahlil qilingan. Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda diversifikatsiya, sug'urtalash, zaxira fondlarini shakllantirish, moliyaviy monitoring va moliyaviy rejalashtirish kabi boshqaruv instrumentlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun kompleks boshqaruv yondashuvlarini joriy etish hamda moliyaviy risklarni samarali boshqarish tizimini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyaviy xavfsizlik, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy risklar, risk-menejment, moliyaviy monitoring, diversifikatsiya, moliyaviy rejalashtirish.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological aspects of ensuring the financial security of small businesses. The study systematically studies the importance of ensuring financial stability in small business activities, the economic essence of the concept of financial security, and the external and internal factors affecting it. It also substantiates the role of the risk management system in assessing and ensuring the financial security of small businesses. The study analyzes the processes of identifying, assessing, monitoring financial risks, and developing strategies to minimize them. The importance of management instruments such as diversification, insurance, the formation of reserve funds, financial monitoring, and financial planning in ensuring financial security is highlighted. According to the results of the study, the need to introduce integrated management approaches and form an effective financial risk management system is justified in order to ensure the financial security of small businesses.

Key words: small business, financial security, financial stability, financial risks, risk management, financial monitoring, diversification, financial planning.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и методологические аспекты обеспечения финансовой безопасности субъектов малого бизнеса. В исследовании системно рассмотрены значение обеспечения финансовой устойчивости в деятельности малого бизнеса, экономическая сущность понятия финансовой безопасности, а также совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на неё. Кроме того, обоснована роль системы управления рисками в оценке и обеспечении финансовой безопасности субъектов малого бизнеса. В ходе исследования проанализированы процессы идентификации, оценки, мониторинга финансовых рисков и разработки стратегий их минимизации. Освещена значимость таких управленческих инструментов, как диверсификация, страхование, формирование резервных фондов, финансовый мониторинг и финансовое планирование в обеспечении финансовой безопасности. По результатам исследования обоснована необходимость внедрения комплексных управленческих подходов и формирования эффективной системы управления финансовыми рисками для обеспечения финансовой безопасности субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая безопасность, финансовая устойчивость, финансовые риски, риск-менеджмент, финансовый мониторинг, диверсификация, финансовое планирование.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining chuqurlashuvi, raqobat muhitining kuchayishi, iqtisodiy munosabatlarning raqamlashuvi va tashqi iqtisodiy xatarlarning ortishi sharoitida korxonalar faoliyatida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy iqtisodiy muhitda korxonalar nafaqat bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolishi, balki turli iqtisodiy, moliyaviy, institutsional va axborot xatarlariga qarshi barqaror faoliyat yuritish imkoniyatini ta’minlashi zarur. Shu nuqtayi nazardan, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash tizimini takomillashtirish hamda uning metodologik asoslarini ishlab chiqish iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Moliyaviy xavfsizlik masalasi korxonalar faoliyatining barqarorligini ta’minlashda muhim strategik omil hisoblanadi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash muammosi yanada dolzarb hisoblanadi, chunki ularning moliyaviy resurslari nisbatan cheklangan bo’lib, tashqi risklarga nisbatan sezgirlik darajasi yuqori bo’ladi. Shu sababli kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta’minlash masalasi nafaqat iqtisodiy siyosatning muhim yo’nalishlaridan biri, balki korxonada samarali boshqaruv tizimini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Bugungi kunda global iqtisodiy muhitda yuz berayotgan o’zgarishlar, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, moliyaviy bozorlarda raqobatning kuchayishi hamda iqtisodiy risklarning ortib borishi sharoitida kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta’minlashning metodologik asoslarini chuqur o’rganish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta’minlashning metodologik jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi iqtisodiy adabiyotlarda keng o’rganilgan bo’lib, u korxonaning barqaror rivojlanishi, resurslardan samarali foydalanishi hamda ichki va tashqi tahdidlarga qarshi himoyalanganlik darajasi bilan izohlanadi. Ushbu nazariyaning rivojlanishiga ko’plab xorijiy olimlar hissa qo’shgan. Jumladan, L. Abalkin iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy tizimning barqarorligi va tashqi tahdidlarga qarshi turish qobiliyati bilan bog’laydi. A. Tatarin va V. Senchagov esa uni iqtisodiy tizimning barqaror faoliyati hamda milliy va korporativ manfaatlarni himoya qiluvchi institutsional mexanizmlar majmuasi sifatida talqin qiladilar. Buzan, Vever va Uayld iqtisodiy xavfsizlikni keng qamrovli xavfsizlik konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida ko’rib chiqadilar.

Zamonaviy tadqiqotlarda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini baholashda integral indikatorlar va ekonometrik modellardan foydalanish keng tarqalgan. Bunda moliyaviy barqarorlik, likvidlik, rentabellik, innovatsion faollik va bozor ulushi kabi ko’rsatkichlar asosiy indikatorlar sifatida qo’llaniladi. Mahalliy olimlar Sadriddinova N.X., Uktamov X.F. va Bayboboeva F.N. korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning metodologik asoslari va muammolarini o’rganib, uni ichki va tashqi tahdidlarga qarshi turuvchi kompleks tizim sifatida baholaydilar. Shuningdek, Primorac, Kozina va Turčić, Shynkar va boshqalar iqtisodiy xavfsizlikni moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish va strategik rejalashtirish bilan uzviy bog’liq jarayon sifatida izohlaydilar. Umuman olganda, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash tizimli yondashuv, strategik boshqaruv va raqamli texnologiyalarni joriy etishga asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning uslubiy yondashuvlarini ilmiy asosda o’rganish va tahlil qilish maqsadida kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, funksional va integratsiyalashgan yondashuvlar uyg’unligiga asoslanib, iqtisodiy xavfsizlikni ko’p komponentli va dinamik jarayon sifatida baholash imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus ilmiy usullar, jumladan, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya usullari orqali iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning tarkibiy elementlari o’rganildi va nazariy xulosalar umumlashtirildi. Taqqoslash (komparativ) usuli yordamida xorijiy va mahalliy yondashuvlar solishtirilib, ularning ustun va zaif jihatlari aniqlab berildi. Metodologik asos sifatida tizimli yondashuv tanlanib, korxonalar iqtisodiy xavfsizligining moliyaviy, tashkiliy, texnologik va axborot komponentlari o’zaro bog’liqlikda tahlil qilindi. Shuningdek, risk-menejment konsepsiyasi asosida risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish bosqichlari izchil ko’rib chiqilib, iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashda strategik va prognozlash mexanizmlarining ahamiyati asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy xavfsizlik iqtisodiy xavfsizlik tizimining muhim tarkibiy qismi bo’lib, korxonalar faoliyatining barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlarda moliyaviy xavfsizlik tushunchasiga turlicha

yondashuvlar mavjud bo'lib, u ko'pincha korxonaning moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda moliyaviy risklarni minimallashtirish qobiliyati sifatida talqin qilinadi.

Moliyaviy xavfsizlik korxonaning moliyaviy mustaqilligi, to'lovga qobiliyatligi, likvidligi hamda rentabellik darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan kompleks iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. U korxonaga faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi omillarga qarshi barqarorlikni ta'minlashni nazarda tutadi.

Kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy xavfsizlik quyidagi asosiy jihatlar bilan tavsiflanadi:

- moliyaviy resurslarning yetarliligi;
- likvidlik va to'lovga qobiliyatlikning barqarorligi;
- moliyaviy risklarni boshqarish imkoniyati;
- kapital strukturasi optimal darajada shakllanishi;
- daromad va xarajatlar muvozanatining ta'minlanishi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy xavfsizlik quyidagi asosiy jihatlari

Mazkur omillar kichik biznes subyektlarining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash tizimi korxonaning strategik boshqaruv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi.

Kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin: tashqi va ichki omillar.

Kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda tahlil qilinganda, ularni ikki asosiy guruhga — tashqi va ichki omillarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Ushbu omillar korxonaning moliyaviy barqarorligi, to'lovga qobiliyatligi hamda uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari belgilovchi muhim determinantlar hisoblanadi.

Tashqi omillar, avvalo, makroiqtisodiy muhit, davlat iqtisodiy siyosati hamda bozor kon'yunkturasiga bog'liq bo'lib, kichik biznes subyektlari faoliyatiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillar

Omillar guruhi	Omil nomi	Mazmuni va moliyaviy xavfsizlikka ta'siri
Tashqi omillar	Makroiqtisodiy barqarorlik	Inflyatsiya, iqtisodiy o'sish sur'ati va valyuta kursining o'zgarishi korxonaga moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi.
Tashqi omillar	Kredit resurslari mavjudligi	Bank kreditlari va moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati kichik biznesning investitsion faoliyatini kengaytiradi.
Tashqi omillar	Soliq siyosati	Soliq stavkalari va imtiyozlar korxonaga moliyaviy yukini belgilaydi hamda foyda darajasiga ta'sir qiladi.
Tashqi omillar	Raqobat muhiti	Bozor raqobati kuchayishi daromadlar barqarorligiga ta'sir etadi.
Tashqi omillar	Davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	Subsidiyalar, grantlar va imtiyozli kreditlar kichik biznes moliyaviy barqarorligini oshiradi.
Tashqi omillar	Moliyaviy infratuzilma rivojlanganligi	Banklar, sug'urta tashkilotlari va moliyaviy xizmatlar mavjudligi moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi.

Tashqi omillar	Bozor kon'yunkturasi	Talab va taklif o'zgarishlari korxonaning daromad barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi.
Ichki omillar	Moliyaviy menejment sifati	Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish korxonaga barqarorligini ta'minlaydi.
Ichki omillar	Kapital strukturasi optimal darajasi	O'z mablag'lari va qarz kapitali o'rtasidagi muvozanat moliyaviy mustaqillikni belgilaydi.
Ichki omillar	Likvidlik darajasi	Korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish qobiliyatini ifodalaydi.
Ichki omillar	Xarajatlarni boshqarish tizimi	Xarajatlarni optimallashtirish foyda darajasini oshiradi.
Ichki omillar	Rentabellik darajasi	Korxonaga faoliyatining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi.
Ichki omillar	Risk-menejment tizimi	Moliyaviy risklarni aniqlash va minimallashtirish korxonaga barqarorligini ta'minlaydi.
Ichki omillar	Innovatsion faoliyat	Texnologik yangiliklar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.
Ichki omillar	Strategik rejalashtirish	Uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlaydi.

Jumladan, inflyatsiya darajasi, milliy valyuta kursining o'zgarishi, iqtisodiy o'sish sur'atlari hamda kredit resurslariga kirish imkoniyatlari korxonalarning moliyaviy barqarorligini belgilovchi muhim makroiqtisodiy omillar hisoblanadi. Ayniqsa, bank kreditlari va moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengligi kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini kengaytirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Shu bilan birga, soliq siyosati va davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham moliyaviy xavfsizlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Davlat tomonidan taqdim etiladigan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar kichik biznes subyektlarining moliyaviy yukini kamaytirib, ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ichki omillar esa bevosita korxonaga boshqaruv tizimi va moliyaviy menejment samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xususan, kapital strukturasi optimal darajada shakllanishi, likvidlik darajasining barqarorligi, rentabellik ko'rsatkichlarining yuqoriligi hamda xarajatlarni samarali boshqarish tizimi korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Shuningdek, risk-menejment tizimining mavjudligi moliyaviy xavflarni oldindan aniqlash va ularni minimallashtirish imkonini beradi. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda strategik rejalashtirish jarayonlarini samarali tashkil etish kichik biznes subyektlarining bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi va moliyaviy xavfsizlik darajasini mustahkamlaydi. Umuman olganda, kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligi tashqi va ichki omillarning o'zaro uyg'un ta'siri natijasida shakllanadi. Shu sababli moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash jarayonida makroiqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda, korxonaga darajasida samarali moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash zamonaviy iqtisodiy sharoitda muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy xavfsizlik korxonaga faoliyatining barqarorligini ta'minlash, moliyaviy risklarni minimallashtirish hamda uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligi ko'p omilli tizim bo'lib, u makroiqtisodiy muhit, moliyaviy resurslar mavjudligi, korxonaga boshqaruv tizimi hamda risklarni boshqarish mexanizmlariga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash jarayonida kompleks metodologik yondashuvlardan foydalanish zarur.

Kichik biznes subyektlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- moliyaviy risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish;
- moliyaviy monitoring va tahlil mexanizmlarini rivojlantirish;
- innovatsion faoliyatni rag'batlantirish;
- davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish.

Natijada kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi oshadi, iqtisodiyotning raqobatbardoshligi kuchayadi hamda milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga ijobiy hissa qo'shiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bayboboeva, F. (2025). Functional elements and directions of ensuring the economic security of the enterprise. *Economics and Innovative Technologies*. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i27
2. Kopylyuk, O. I., Tymchyshyn, J. V., Muzychka, O. M., & others (2021). Economic security of enterprises risk analysis and sustainability strategies. *Business Inform*. https://www.researchgate.net/publication/399078119_ECONOMIC_SECURITY_OF_THE_ENTERPRISE_RISK_ANALYSIS_AND_SUSTAINABILITY_STRATEGIES.
3. Makhmudova, G., & Janizakova, S. (2025). The importance of digitalization in ensuring the economic security of enterprises. *Modern Science and Research*. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73472>.
4. Primorac, T., Kozina, T., & Turčić, I. (2018). Economic security of enterprises. *Poslovna izvrsnost/Business Excellence*. <https://ideas.repec.org/a/zag/busexc/v12y2018i2p167-175.html>
5. Shynkar, S., Gontar, Z., & Dubyna, M. (2020). Assessment of economic security of enterprises: theoretical and methodological aspects. *Econstor*. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248026/1/1700203878.pdf>.
6. Toxirov, A. (2024). Korxonalarining raqobatbardoshligi va iqtisodiy xavfsizligini bozor sharoitida ta'minlash yo'llari. *Ilg'or Iqtisodiyot va Pedagogik Texnologiyalar*.
7. Uktamov, K. (2023). The main directions of ensuring the economic security of enterprises. *World Bulletin of Management and Law*. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2121>.
8. Uktamov, K. (2024). Improving the practice of ensuring the economic security of enterprises. *World Bulletin of Management and Law*. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/4388>.
9. Sadriddinova, N. X. (2025). Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15016953>
10. Bayboboeva, F. N. (2025). Korxonalarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslari [Theoretical-methodological bases for increasing the efficiency of ensuring economic security in enterprises]. *Innovations in Science and Technologies*.
11. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial management: Theory and practice* (15th ed.). Cengage Learning.
12. Abdualimov, A. Q. (2021). Ensuring the economic security of the country is a guarantee of its comprehensive development. *International Journal of Academic Management Science Research*, 5(1), 83–87.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

